

Природно, що до роботи центру доцільно долучити істориків-спеціалістів з інших вузів України, які мають відповідні знання, досвід і напрацювання (скажімо, професорів І. Лимана, О. Тригуба, Н. Яковенко та інших). Наприклад, вартий уваги опублікований у Дрогобичі навчальний посібник Л. В. Тимошенка “Берестейська унія 1596 р.”, в якому чітко, логічно і на високому фаховому і методичному рівні висвітлені питання історичних передумов, процесу укладання та наслідків унії, подано життєпис провідних діячів унійного процесу і вміщено змістовний додаток з відповідних джерел¹. Очевидно, що до матеріального забезпечення пропонованого центру мають долучитися Міністерство освіти і науки України, провідні вузи країни, небайдужі заможні громадяни і церква.

Підсумовуючи зазначимо, що курс історії релігії і церкви в Україні цілком закономірно став важливою частиною фахової підготовки студентів-істориків. Науковці академічних установ і науково-педагогічні працівники вузів зробили чимало для забезпечення цієї дисципліни необхідним комплексом археографічних видань, науково-дослідної, науково-популярної і довідкової літератури. Водночас в царині забезпечення навчальною літературою існує потреба у створенні узагальнюючого підручника(ків) і хрестоматії(ій). Видається, що одним з дієвих шляхів вирішення цього питання може стати утворення відповідного навчально-методичного центру.

Заєць О. В.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

**БІБЛІОТЕКА МИТРОПОЛИТА ТИМОФІЯ ЩЕРБАЦЬКОГО ЯК ПРИКЛАД
КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ ДУХОВЕНСТВА XVIII ст.**

Постать Тимофія Щербацького (1698–1767), як і будь-якого публічного діяча, неоднозначна. Народився Тихон Щербацький у м. Трипілля 1698 р., навчався в Київській духовній академії, звернув на себе увагу царя Петра I, тому отримав місце півчого в придворній капелі. Коли в підлітковому віці голос почав ламатися, повернувся в Київ і продовжив навчання в Київській академії. Ще до закінчення навчання постригся в ченці з іменем Тимофія й отримав місце кафедрального писаря при Софійському монастирі (1728–1737), був помічником митр. Рафаїла Заборовського в управлінні єпархією, архимандритом Києво-Печерської лаври (1740–1747), митрополитом Київським (1747–1757). Він вів масштабне будівництво в Києво-Печерській лаврі, зокрема, закінчив зведення дзвіниці. Коли був архимандритом, приймав і поселив у Лаврі імператрицю Єлизавету Петрівну в 1744 р.² Нині в літературі негативно оцінюють намагання митрополита відкрити ще одну друкарню для Київської академії, тому що цей конфлікт зі Святійшим Синодом та інші ослабили митрополію³. Існує ще одна думка, що друкарня в Києво-Печерській лаврі видавала виключно церковно-богослужбову літературу й не обслуговувала потреби Академії, тому Святійший Синод підтримав прохання митрополита⁴. Загалом діяльність будь-якої історичної особи має протиріччя. Можливо, новим джерелом знань про митрополита стане його приватна бібліотека.

Книги з історичної бібліотеки Софійського кафедрального собору, що належали Тимофію Щербацькому, є зібранням знавця й поціновувача книжкової справи. Вона нечисленна, але в ній представлені деякі книжкові раритети того часу. Одним з них є Біблія московського видання 1663 р. з написом: “Сію Священную книгу Біблію собственную свою на библиотеку кафедральную Свято-Софійскую отдал митрополит Киевский смиренный Тимофей Щербацкий 1756 года декабрь 3 дня своей власной рукой подписал” (Шифр Соф. 15). Ця книга є пе-

¹ Тимошенко Л. В. Берестейська унія 1596 р.: Навч. посіб. Дрогобич : Коло, 2004. 197 с.

² Аскоченский В. Киев с его древнейшим его училищем Академиею: в 3 ч. К., 1856. Ч. 2. С. 171.

³ Огієнко І. Київська митрополитанська друкарня. Сторінка з історії української культури XVIII в. // Літературно-науковий вісник. Львів. 1924. Кн. VII–IX. С. 305–319.

⁴ 400 лет русского книгопечатания. 1564–1964 ; [Ред. коллегия: М. П. Ким и др.] : 2 т. М. : Наука, 1964. Т. 1: Русское книгопечатание до 1917 года. 1564–1917 [Сост. Н. И. Сахаров]. С. 227.

ршим повним зводом Старого й Нового Заповіту, була видана у розпал російського розколу після приєднання України. Друкували її за зразком Острозької Біблії 1581 р.

Праця Святого Юстіна “Sancti Justini, philosophi et Martyris, opera. Item athenagorж atheniesis, theophili: antiocheni, Tatiani Assyrii, & Hermіж Philosophi Tractatus. – Coloniaж Apud Jeremiam Schrey, & Heinricum Joh. Meyerum, 1686. – 539, 200 p.; 2°. Шифр Соф. 48” теж є оригінальною роботою, оскільки святий Юстин (100–165) виклав християнське вчення, звертаючись до грецької філософії, доводячи, що християнство завершує пошук пізнання божественної істини.

Двотомник Амвросія Медиоланського (340–397) “Opera, ad manuscriptos codices Vaticanos, Gallianos, Belgicos, nec-non ad editiones veteres emendata, studio et Labore monachorum ordinis S. Benedicti, e Congregatione S. Mauri. – Parisiis : Typis & Sumtibus Johannis Baptistж Coignard, Regis Typographi, ac Bibliopolж ordinarii, viv S. Jacobi, sub Bibliis aureis, 1686–1690. Т. 1. – 1686. – 1618, 44 p.; Т. 2. – 1690. – 1224, 613, 11 p.; 2°. Шифр Соф. 60” розкриває проблеми, актуальні для суперечок з аріанами, де представлено вчення про таїнство покаяння. Паризьке видання бенедиктинців 1686–1690 рр. є одним з повних зібрань Амвросія, що неодноразово перевидавали.

Без сумніву, одним з найкращих богословів усіх часів є Іоанн Златоуст (347–407). А найкращим латинським перекладом його праць є паризьке 13-томне видання бенедиктинців Бернарда Монфокона “Opera omnia quж exstant, vel quаж ejus nomine circumferuntur Joannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani : 13 vol. – Parisiis : Sumtibus Ludovici Guerin, sub signo S. Thomжаquinatis, Caroli Robustel, sub signo Palmж, Joannis & Josephi Barbou, sub signo Ciconiarum, Guillelmi Desprez Typog. Reii, & Joannis Desessartz, sub signis S. Prosperi, & trium Virtutum віб Jacobжб, 1718–1738. 2°. Шифр Соф. 62”.

Митр. Тимофій цінував високу якість паризьких видань і надавав перевагу їм.

Ієронім Стридонський (342–420) – один з перекладачів Старого Заповіту на основі Септуагінти (старогрецька мова). Вперше повний переклад його творів видали в 1516–1520 рр. у Базелі, але Тимофій Щербацький мав паризький дев’ятитомник “Divi Hieronymi Stridoniensis Opera omnia quae reperiti potuerunt: Ex antiquis exemplaribus diligentia & labore Mariani Victorii Reatini, Episcopi Amerini, emendate atque Argumentis & Scholiis illustrate : 9 vol. – Parisiis : Apud Sebastianum Niuellium, sub Ciconiis, via Iacobae, 1579–1602. 2°. Шифр Соф. 88”.

Уперше повне зібрання творів Іоанна Дамаскіна (676–749) видав в Парижі М. Лекьєн. Саме це видання є в складі бібліотеки митр. Тимофія – “Opera omnia quae exstant, et ejus nomine circumferuntur : 2 vol. – Parisiis : Apud Ioannem-Baptistam delespine, 1712. Т. 1. – 1712. – 710 p.; Т. 2. – 1712. – 925 p. 2°. Шифр Соф. 104”.

Праці Феофілакта Болгарського (1050–1107) уперше видані 1635 р. в Парижі. Саме ці два оригінальні тлумачення Святого Письма зберігаються в бібліотеці митрополита: “Theophylacti archiepiscopi Bulgariae ind Pauli Commentarii in quatuor Evangelia : opus nunc primum graece et latine editum. – Lutetiae Parisiorum : Apud Carolum Morellum, 1635. – [12], 848, [12] p. 2°. Шифр Соф. 106”; “Epistolas commentarii: studio & cura Reverendissimi Patris, domini Augustini Lindselli, episcopi Herefordensis, ex antiquis Manuscriptis codicibus descripti, caltigati, & nunc primum Graece editi. – Londini: E Typographeo Regio, 1636. – [6], 1041. 2°. Шифр. Соф. 107”.

Документи постанов Вселенських Соборів старогрецькою та латинською мовами, а також послання імператорів та ієрархів з I ст. в 7 томах видані в 1678–1716 рр. у Парижі завдяки перекладу та критиці Етьєна Балюза. Ця робота “Nova collectio conciliorum, sev supplementum ad collectionem Phil Labbei.... – Parisiis : E Typographia Franc. Muguet, Prostat apud Societatem Bibliopolarum Parisiensium, 1707. – 1893, 59 p.; 2°. Шифр Соф. 123” також зацікавила митрополита, напевно, завдяки можливості зрозуміти початковий етап становлення церкви як організації.

Повне видання, що складається з 31 тома документів помісних і Вселенських Соборів, під назвою “Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio” зробив Joannis Dominici Mansi (1692–1769) в Майнці. У бібліотеці Тимофія Щербацького є тільки перші 4 томи: “Locupletissima Bibliotheca moralis praedicabilis, hoc est discursus varii exquisiti, in quibus per tractatus ordine / P. Josephi Mansi Congregat, oratorii Romani presbyteri. – Moguntiae : Sumptibus Joannis Baptistae Schunwetteri, 1670–1674. 2°. Шифр Соф. 544”.

Робота “Euchologion” французького вченого-еллініста, ченця домініканського ордену, Jacques Goar (1601–1653), що є класичною працею з літургії грецької православної церкви, рівною мірою цінна цитатами з оригінальних манускриптів і вченими коментарями. Вперше опублікована 1647 р. в Парижі. 1730 р. її повторно видали у Венеції з виправленням поми-

лок. Останній варіант книги є в бібліотеці Тимофія Щербацького – “Euchologion sive Rituale graecorum : complectens ritus et ordines divinae liturgiae officiorum, Sacramentorum, Consecrationum, Benedictionum, Funerum, Orationum, & Guilibet Personae, Statui, vel tempori congruos, iuxta usum orientalis Ecclesiae, gum selectis bibliothecae regiae, barberiae, cryptae-ferratae, sancti Marci Florentini, Tillianae, Coresianae, & Aliis Probatis MM. SS. & editis exemplaribus Collatum. Interpretatione latina, nec non mixobarbararum vocum brevi Glossario, aneis figuris, & observationibus ex antiquis PP. & maxime gracorū theologorum expositionibus illustratum. – Venetiis : Ex Typographia Bartholomaei Javarina, 1730. – 735 p. 2°. Шифр Соф. 260”.

Корнелій Лапід (1597–1637) написав безліч коментарів до всіх книг католицького канону Священного Писання, за виключенням Книги Іова й Псалмів, Діянь Пророків, Діянь апостолів, канонічного послання до Апокаліпсиса, Еклезіаста і Книги Притч. Повна серія, куди були додані Книги Іова й Книги Псалмів інших авторів, з’явилася в Антверпені (1681, 1714). У бібліотеці митрополита є 14 праць в 10 томах цього видання.

Петро Могила 1643 р. відправив трьох депутатів Ісаю Трофимовича-Козловського, Йосифа Кононовича-Горбацького та Ігнатія Оксеновича-Старушича з Катехізисом, написаним ігум. Київського Микільського монастиря Ісаєю Козловським, на собор у молдавське м. Ясси. Отримавши багато зауважень, Петро Могила 1645 р. надрукував скорочений Катехізис у Києві й повторно 1646 р. у Львові. Карл Готтлоб поєднав грецький з латинським та німецьким перекладом, надрукував у Бреславлі 1751 р. “Orthodoxos homologia tēs Katholikēs kai Apostolikēs Ekklesiās tēs Anatolikēs = hoc est, Orthodoxa confessio Catholicae atqve Apostolicae Ecclesiae Orientalis : cum interpretatione latina et versione germanica : praemissa est historia hvivs homologias sev catechismi a d. Carolo Gottlob Hofmanno. – Wratislaviae : Apud Io. Iacob Korn, 1751. – 359 p.; 8°. Шифр Соф. 424”. Ця книга є в особистій бібліотеці митр. Тимофія.

Ієремія Дрексель (1581–1638) є автором близько 20 робіт, що свого часу були популярними. Не дивно, що й митр. Тимофій мав його працю “Drexelius, Jeremias. Opera omnia in duos tomos nunc distributa opusculis, nec non singulorum opus opusculorum, prxsationibus, antehac non editis, adaucta, illustrata, indicibus & moralibus locorum S. Scripturж, Capitalium Mysterior Fidei Rerum, et Concionum quouis anni tempor habendarum, Congestis et Compositis Methodoprorsus, alys Auctoribus inusitat sed theologis Parochis, catechistis, Concionatoribus Pietati fouendж, Impietati amouendж, firmandж Fidei extirpandж Нжресimagis accommoda : 2 t. – Moguntiae : Impensis Io. Godfr: Scionuetteri apud Nicolaum Heisllium, 1651. T. 1. – 1651. – [112], 1362, [44] p.; T. 2. – [1651]. – [116], 1325, [27] p.; 4°. Шифр Соф. 728”.

Діонісій Галікарнаський, аналізуючи римські політичні установи й релігію, створив працю з риторики “Dionysii Halicarnassei Scripta, quae extant, omnia, et historica, et rhetorica. E veterum librorum auctoritate, doctorumque hominum animadversionibus, quamplurimis in locio emendata & interpolata cum Latina versione ad Grжci exemplaris sidem denuo sic collata & conformata, ut plerisque in locis fit plane nova. Addita fragmenta quждam, cum Glareani Chronologia, & duplici appendice. Additж etiam Notж, quibus de utriusque textus vel emendatione vel explanatione agitur. Adjecti пржтереа duo locupletissimi rerum & verborum indices; alter, Grжcus; alter Latinus : opera & studio Friderici Sylburgii Veterensis. – Lipsiae : impensis Mauritiі Georgii Weidmanni, literis Christophori Guntheri, 1691. – [16], 792, 169, 280, 94 p.; 4°. Шифр Соф. 794”.

Комедії Плавта (254–184 до н.е.) не можна назвати літературою, характерною для представника церкви: “Plautus Titus Maccius M. Acci Plauti Comoediae, ex recognitione Jani Gruteri, qui bonv side contulit cum MSS. Palatinis. Accedunt Commentarii Fridici Taubmanni auctiores; item indices rerum & verborum necessarii. – [Wittebergae] : Apud Zachariam Schurerum, 1621. – [52], 1557, [125] p.; 4°. Шифр Соф. 836”. Річ у тому, що в часи Тимофія Щербацького освіту ще не поділяли на світську й духовну. А класична література була основою викладання.

Іоанн Зонара (1074–1130) написав всевітню історію від створення світу до 1118 р., що вперше видав у латинському перекладі Ієронім Вольф 1557 р. в Базелі. Такою книгою володів митр. Тимофій – “Ioannis Zonarae Monachi, qui olim Byzantij Magnus Drungarius excubiariu seu Biglae, & protosecretarius fuit, compendium Historiarum, in tres Tomos distinctum: quorum. – Basileae : Ex Officina Ioannis Oporini, 1557. – [12], 224, [35], 246, [17], 248, [22] p.; 2°. Шифр Соф. 1011”.

Philippus Brietius (1601–1668) – відомий історик і картограф XVII ст. Його робота з всевітньої історії також була серед книг митрополита – “Annales Mundi sive Chronicon universale secundum optimas chronologorum epovhas sb orbe condito ad annum christi millesimum sexcen-

tesimum sexagesimum perductum. In hac vero editione usque ad pacem badensem MDCCXIV. Sancitam continuatum ab alio quodam Societatis Jesu Sacerdote. Cum privilegio sac. caes. et cat. majestatis ac facultate superiorum. – Vienna Austriae : Apud Petr. Conr. Monath., 1727. – [6], 1048, 39 p.; 2°. Шифр Соф. 1080”.

Книгу законів та прав Речі Посполитої, що діяли з 1550 р. до 1637 р. “Constitutioe Statuta y Przywileie na Walnych seymiech Koronnych od Roku Panskie 1550 az do Roku 1637 uchwalone. – Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. – W Krakowie: W Drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, Krola I. M. Tyrographa, 1637. – [8], 938, [18] p.; 4°. Шифр Соф. 890” подарували митрополиту в Московському монастирі, а він своєю чергою віддав її до Київської консисторії, що видно з маргінальних записів. А от з якою метою був у старанно підібраній бібліотеці Тимофія Щербацького “Трактат между ея Императорского величества Всероссийскаго и шахова величества Персидскаго, заключенной в провинции Гилянской в месте Ряще чрез полномочных от обох сторон министров 21 генваря 1732 году. – St. Petersburg: Gedruckt beh der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1732. – 12 p.; 2°. Шифр Соф. 893”, можна тільки припускати.

Три книги з бібліотеки митрополита наразі є у історичній бібліотеці Київської духовної академії: Sebastiani Schmidii. Commentarius in epistolam Pauli ad Hebraeos. – Lipsiae: Apud Jacobum Schuster, 1722. – [12], 1142, [30] p.; 4°. (Шифр АП 4/72); Constantini Lascaris Byzantini Grammaticae Compendium, Graecae linguae studiosis artissimum. – Basileae: Ex officina Ioannis Oporini, Anno Salutis humanae, 1547. [8], 926, [10] p.; 8° (Шифр В ХХХІV 9/491); Поетичний метод у 8 ч. Антонія Катифора венеціанського видання 1734 р. грецькою мовою.

Загалом бібліотека митр. Тимофія Щербацького у відділі історичних колекцій НБУВ представлена 33 назвами в 57 од. Якщо бібліотека монастиря або установи поповнювалася шляхом комплектування, дарів, і з часом ставала універсальним зібранням, то цінність приватної книжкової колекції в її складі полягає в тому, що вона відображає культуру тієї чи іншої епохи, несе в собі відбиток інтелектуального й духовного життя власника. Бібліотека митр. Тимофія Щербацького, що збереглася у книжковому зібранні Софійського кафедрального собору, є систематично упорядкованою колекцією книг класичної літератури кращих видавництв того часу, а також деяких юридичних документів. Упорядкована за певним принципом бібліотека не є свідченням конфліктності її господаря.

Ластовська О. Л.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

АСКОЛЬДОВА МОГИЛА В ЩОДЕННИКАХ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА СЕРАПІОНА

Щоденники київського митрополита Серапіона (Александровського), створені ним на початку ХІХ ст., стали об’єктом наукового дослідження ще у 1880-х рр.

Інформація про Аскольдову могилу присутня у багатьох публікаціях також від самого початку ХІХ ст., коли з’явилися й щоденники митрополита Серапіона¹. Власне й до сьогодні вона ще залишається у сфері інтересів дослідників. Записи митрополита, досі лише частково введені до наукового обігу, можуть слугувати важливим доповненням для них.

Щоденники митрополита Серапіона зберігаються в ІР НБУВНАН України (ф. 1. спр. 6).

У 1811 р. Максим Берлінський написав: “В 1810 г. Старанием первоклассного Николаевского монастыря архимандрита Киприана и иждивением добротных дателей, особливо же внесением знатной суммы Воронежского купца Мещерякова, на кладбищном оном месте, вместо обветшавшей, деревянной сооружена церковь каменная о двух ярусах и престолах; а в нижнем ярусе, или подземном, устроены места для погребения тел нарочитых благодетелей

¹Берлинский М. О могиле Аскольдовой в Киеве // Улей. 1811. Ч. 1, № 11. С. 354-364; Окр. вид.: К., 1892. 10 с.; Н. С. История Николаевской круглой церкви на Аскольдовой могиле в Киеве: (К столетию ее существования). К., 1911. 55 с.; Київ. Енциклопедичний довідник / За ред. А. Кудрицького. К., 1981. С. 49-50; Толочко О. Замітки з історичної топографії домонгольського Києва: Чи знаємо ми, де знаходилася Аскольдова могила? // Київська старовина. 2000. № 5. С. 144-163; Пономаренко Л., Різник О. Київ. Короткий топонімічний словник. К., 2003. С. 5.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019